

Το MECODA είναι ένα online αποθετήριο εργαλείων για να διευκολύνει την ανάλυση και την προβολή κάθε είδους δεδομένων που προέρχονται από πολίτες επιστήμονες (citizen scientists).

01

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ MECODA, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΑ

Οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που διατίθενται ήδη στο αποθετήριο MECODA ή να δημιουργήσει και να μοιραστεί καινούρια για να τα χρησιμοποιήσει ο καθένας.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ → ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ → ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

- Αν γνωρίζετε την Python, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα αυτή τη γλώσσα προγραμματισμού για τα εργαλεία.
- Αν δεν έχετε ένα τεχνικό υπόβαθρο, εγκαταστήστε την πλατφόρμα Orange Data Mining για να έχετε οπτική, φιλική προς το χρήστη πρόσβαση σε έτοιμα εργαλεία.

02

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΛΥΣΤΕ

Το MECODA στοχεύει στο να παρέχει εργαλεία για να αναλύσετε διάφορα δεδομένα -βιοποικιλίας, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, κλπ.- που προέρχονται από παρατηρητήρια πολιτών όπως το Natusfera, άλλες πηγές δεδομένων ή τα δικά σας.

MECODA: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

- Ας υποθέσουμε ότι είστε ένας ερευνητής που μελετάει τον πληθυσμό πεταλούδων σε μια μεγάλη πόλη τα τελευταία χρόνια: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο από το αποθετήριο του MECODA για να δημιουργήσετε ένα «διάγραμμα κατανομής» και να προβάλετε τον αριθμό παρατηρήσεων των ειδών πεταλούδων στο πέρασμα του χρόνου. Αυξάνονται ; Μειώνονται;
- Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να κάνετε μια ανάλυση συμμετοχής αφού πραγματοποιήσετε μια δράση BioBlitz με τη συμμετοχή πολιτών επιστημόνων, θα μπορείτε να αναλύσετε διάφορα δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή, όπως το είδος συμμετοχής (αριθμός παρατηρήσεων, αναγνωρίσεις, συμμετέχοντες, κλπ.)

03

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΤΟ MECODA;

Προσαρμόστε τις μεθόδους ανάλυσης δεδομένων και τα διαγράμματα στις ανάγκες σας

Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα εργαλεία για να δημιουργήσετε διαγράμματα, ιστογράμματα, αναλύσεις συμμετοχών, ανάλυση διανομής ενός είδους στο χάρτη, στατιστικά ή ανάλυση εικόνας, ανάμεσα σε άλλα.

Προσαρμόστε τις μεθόδους ανάλυσης δεδομένων

Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να καθορίσετε τα δικά σας κριτήρια ποιότητας δεδομένων για να αποφασίσετε ποια δεδομένα που συλλέχθηκαν είναι αξιόπιστα και ποια όχι (αριθμός επαληθεύσεων, επιστημονική ανάλυση, κλπ.).

Κάντε λήψη των διαγραμμάτων και των δεδομένων

Κάντε λήψη των εργασιών σας σε διάφορες μορφές: .csv, .xlsx, .tab, κλπ.

Δημιουργήστε και μοιραστείτε τα εργαλεία σας

Το MECODA είναι ένα ανοικτό αποθετήριο για συνεργασία. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα εργαλεία ή πηγές δεδομένων και να τα μοιραστείτε με την κοινότητα.